

ENTRE A LEGALIDADE E A CONSCIÊNCIA: A ESCOLHA INSTITUCIONAL DE STEVE ROGERS EM TEMPOS DE CRISE

João Paulo Matos Crisóstomo¹
Karin Lopes²

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar, sob a perspectiva do Direito Constitucional, o conflito entre legalidade e liberdade individual, a partir da conduta do personagem Capitão América na saga *Civil War* (2006–2007), publicada pela Marvel Comics. A pesquisa justifica-se pela relevância do debate acerca dos limites do poder estatal e da proteção dos direitos fundamentais em contextos de crise. Adotou-se metodologia qualitativa, de natureza teórico-bibliográfica, com base em estudo de caso narrativo. A análise é fundamentada em teorias da desobediência civil, especialmente nas contribuições de Ronald Dworkin e John Rawls, bem como na pesquisa sobre o direito de resistência. Os resultados indicam que a desobediência civil pode ser compreendida como instrumento legítimo de defesa dos direitos fundamentais, especialmente quando há violação por parte do Estado. Conclui-se que a narrativa analisada ultrapassa o campo da ficção, permitindo reflexões relevantes sobre a tensão entre legalidade e legitimidade no Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Capitão América. Desobediência civil. Direito constitucional.

¹Discente do curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: joao.mt.crisostomo@gmail.com

²Docente do curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: karin@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar, sob a perspectiva do Direito Constitucional, o conflito entre legalidade e liberdade individual, a partir da conduta do personagem Capitão América na saga *Civil War* (2006–2007), publicada pela Marvel Comics.

A escolha do tema se justifica pela relevância contemporânea do debate acerca dos limites do poder estatal e da proteção dos direitos fundamentais, especialmente em contextos de crise. Nesse cenário, a utilização de narrativas ficcionais permite analisar questões jurídicas e políticas, funcionando como instrumento de reflexão sobre a realidade social. O Direito, assim como a ficção, constrói interpretações sobre a realidade, o que possibilita o diálogo entre obras narrativas e a análise jurídica.

O personagem Capitão América, criado durante a Segunda Guerra Mundial como símbolo de valores democráticos, representa, na saga analisada, um conflito entre obediência à lei e fidelidade à própria consciência. Tal tensão revela questionamentos importantes sobre a legitimidade das normas jurídicas e os limites da atuação estatal.

Diante disso, questiona-se: a desobediência civil pode ser considerada legítima quando o Estado viola direitos fundamentais, mesmo em contextos de crise?

2. METODOLOGIA

O presente artigo adota abordagem qualitativa, de natureza teórico-bibliográfica, com o objetivo de analisar, sob a perspectiva do Direito Constitucional, a conduta do personagem Capitão América na saga *Civil War*.

A análise se desenvolve por meio de estudo de caso narrativo, tendo como recorte a edição nº 7 da obra, momento em que ocorre a rendição do personagem às autoridades estatais. Esse episódio é examinado de forma analítico-interpretativa, estabelecendo paralelos entre a narrativa ficcional e princípios constitucionais, como legalidade, limitação do poder estatal e proteção dos direitos fundamentais.

Para fundamentação teórica, são utilizados autores que discutem desobediência civil, constitucionalismo e Estado Democrático de Direito, permitindo compreender a ficção como instrumento de análise jurídica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A saga *Civil War* apresenta um conflito central: a criação da Lei de Registro de Super-Heróis, que obriga indivíduos com habilidades especiais a se registrarem junto ao Estado e revelarem suas identidades. Aqueles que se recusam passam a ser considerados criminosos.

Nesse contexto, surge o embate entre duas posições: de um lado, a defesa da segurança coletiva por meio do controle estatal; de outro, a preservação da liberdade individual. O Capitão América se opõe à lei por entender que ela viola direitos fundamentais, como liberdade, privacidade e autonomia.

Essa discussão pode ser analisada à luz da teoria da desobediência civil. Segundo Ronald Dworkin, a obediência à lei não é absoluta, especialmente quando normas violam direitos fundamentais (Dworkin, 2002). Para o autor, o indivíduo pode resistir a leis injustas como forma de preservar princípios constitucionais.

Da mesma forma, John Rawls entende a desobediência civil como um ato público, consciente e político, utilizado para contestar violações graves de justiça (Rawls, 2000). Nesse sentido, a conduta do Capitão América não configura mero descumprimento da lei, mas uma forma de resistência legítima.

Além disso, estudos apontam que a desobediência civil pode ser compreendida como um direito de resistência frente ao Estado (Dossiê Dissonância, 2019). No contexto brasileiro, embora não haja previsão expressa, esse direito pode ser considerado implícito a partir dos princípios da soberania popular e da cidadania na Constituição de 1988 (Brasil, 1988).

A conduta do Capitão América aproxima-se da concepção de desobediência civil em Rawls, uma vez que se trata de um ato público e fundamentado em princípios de justiça, e não de mera rebeldia individual.

Assim, o conflito apresentado na obra evidencia um problema clássico do Direito Constitucional: a tensão entre legalidade e legitimidade. Nem toda norma legal é, necessariamente, justa, o que exige análise crítica do ordenamento jurídico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da saga *Civil War* permite compreender que o conflito entre legalidade e liberdade individual é um tema recorrente tanto na ficção quanto na realidade jurídica.

A Lei de Registro de Super-Heróis representa uma tentativa de ampliação do controle estatal, que, embora fundamentada na segurança, acaba restringindo direitos

fundamentais. Nesse contexto, a resistência do Capitão América pode ser interpretada como forma de defesa da liberdade e dos valores democráticos.

A partir das teorias da desobediência civil, observa-se que a violação da lei pode, em determinados casos, constituir instrumento legítimo de proteção de direitos fundamentais. Isso reforça a importância da limitação do poder estatal e da preservação das garantias constitucionais.

Isso demonstra que a obediência à lei não pode ser absoluta, exigindo constante avaliação crítica à luz dos direitos fundamentais.

Portanto, a obra analisada demonstra que a ficção pode servir como importante ferramenta de reflexão jurídica, evidenciando que o verdadeiro desafio do Estado Democrático de Direito está em equilibrar segurança e liberdade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

MILLAR, Mark. **Civil War**. New York: Marvel Comics, 2006–2007.

RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

CRISSIUMA, Ricardo; SILVA, Felipe Gonçalves; SANTOS, Eraldo Souza dos. Apresentação: Dossiê Desobediência Civil. Dissonância: **Revista de Teoria Crítica**, v.3 n.1, 1º semestre de 2019, pp. 07-21. Disponível em: <https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php/teoriacritica/article/view/4305/3269>.